

FANNING THE FLAMES OF FEUDALISM

सामंतवाद की लपटों को हवा

WHETHER IT IS 'RAMAYANA' OR 'DEVON KE DEV MAHADEV', THEY ALL ARE TALES OF VICTORY OF BRAHMINS OVER THE ORIGINAL INHABITANTS OF THE COUNTRY

चाहे रामायण हो या देवों के देव महादेव ये सारी कथाएं भारत के मूल निवासियों पर ब्राह्मणों की विजय के आख्यान हैं

KANWAL BHARTI

Indian visual media is strengthening the alliance between Feudalism and Capitalism - an alliance that deserves to be dismantled as soon as possible. Feudalism feeds on lack of education and awareness. But ironically, in India, education seems to be pushing our people back into the feudal era. It is a sort of renaissance in reverse. It is revealing to see how even the educated can get transformed into the uneducated; how one can put one's reasoning faculty and logical thinking into suspended animation.

The initial Indian films depicted the mythological stories of kings and queens, a modern version of which is 'Raz-3'. But the Indian film industry also had a parallel stream of realistic cinema, which keeps on raising issues of social concern. It is another matter that such films are few and far-between.

In the 1990s, Ramanand Sagar's 'Ramayana' appeared on the small screen and it generated a powerful wave of religiosity among Hindus across the nation. The BJP and the Sangh parivar astutely used this phenomenon to build up a Hindu frenzy and what followed is common knowledge. The 'Ramayana' is back on the small screen, courtesy a scion of the same Sagar family. The worthy successor says that the Ramayana can never get dated; the

कंवल भारती

भारत में पूंजीवाद और सामन्तवाद के बीच जिस गठजोड़ को टूटना चाहिए, उसे अब दृश्य माध्यम के छोटे पर्दे ने मजबूत करना शुरू कर दिया है। सामन्तवाद को खाद-पानी, अशिक्षा व जागरूकता के अभाव से मिलती है। परन्तु यह विडम्बनापूर्ण है कि हमारे देश में शिक्षा लोगों को सामन्तीकाल की ओर ढकेल रही है। यह एक तरह से पुनर्जागरण की दिशा को पलटना है। यह देखना कितना अद्भुत है कि शिक्षा भी अशिक्षा का रूप धारण कर सकती है। यूँ तो भारत में हिन्दी सिनेमा की शुरुआत भी राजा-रानियों की पौराणिक कहानियों से ही हुई थी, जिसका आधुनिक अवतार 'राज-3' है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिन्दी में समानान्तर और यथार्थवादी सिनेमा भी मौजूद है, जो हमें सामाजिक सरोकारों के प्रति जागरूक रखता है। पर दुखद यह है कि ऐसी फिल्में ज्यादा नहीं बनतीं।

छोटे पर्दे पर 1990 के दशक में रामानन्द सागर की 'रामायण' ने धार्मिक आस्था का जैसा चमत्कृत कर देने वाला नवजागरण हिन्दू घरों में किया था, उससे भाजपा और संघ परिवार ने जिस तरह अपने हिन्दू उन्माद की आधारशिला तैयार की थी और उसकी जो परिणति देशभर में हुई थी, उसके साक्षी हम सब हैं। उसी सागर परिवार के एक कुलदीपक की 'रामायण' का धारावाहिक प्रसारण छोटे पर्दे पर

people of the country want to see it again and again. There cannot be a bigger lie. It is this kind of lie that helps capitalism spread its tentacles. People see what they are shown.

The question is why 'Ramayana' is being beamed to our homes when it is neither secular nor a promoter of democratic values. That is because the story of the Ramayana can give a new lease of life to the remnants of Brahmanism and Feudalism. Not only that, patently unscientific and absurd serials like 'Jai Hanuman' and 'Devon ke Dev Mahadev' are also on offer for the TV viewers. The predominant audience of these serials is women. And these women are not uneducated; many come from the educated class. This is the class which is the flag bearer of religious rituals and bizarre beliefs. This class provides the oxygen of life to the Varna system. The fact is that these serials, which serve to revive the remnants of Feudalism, have the greatest impact on the Bahujan (Dalit-Backwards) community. I feel that the 'Puran-darshan' on the small screen is an attempt to turn the clock back for these communities, as far as education is concerned. Whether it is 'Ramayana' or 'Devon ke Dev Mahadev', they all are tales of victory of Brahmins over the original inhabitants of the country. 'Ramayana' describes how the Aryan kings and rishis destroyed the culture and civilisation of the non-Aryans by using all means, fair and

फिर से शुरू हो गया है। इस कुलदीपक का कहना है कि रामायण कभी पुरानी नहीं होती, जनता उसे बार-बार देखना चाहती है। इससे बड़ा झूठ कोई हो नहीं सकता। ऐसे ही झूठों की आड़ में पूँजीवाद अपने पैर फैलाता है। सच यह है कि जनता वही देखती है, जो उसे दिखाया जाता है। सवाल यह है कि रामायण क्यों दिखायी जा रही है, जबकि वह न तो धर्मनिरपेक्ष है और न ही लोकतान्त्रिक मूल्यों की शिक्षा देती है। उसकी कहानी ब्राह्मणवादी और सामन्तवादी अवशेषों को पुनर्जीवित करती है। यही नहीं, जय हनुमान और 'देवों के देव महादेव' जैसे पौराणिक मिथक भी पूरी अवैज्ञानिकता के साथ छोटे पर्दे पर परोसे जा रहे हैं। इन मिथक-आधारित कहानियों का जो दर्शक है, वह सच्ची वर्ग है। यह अशिक्षित वर्ग नहीं है, बल्कि उनमें से कई शिक्षित भी हैं। धर्म की रूढ़ियों एवं अंधी परम्पराओं को यही वर्ग सबसे ज्यादा धारण करता है। इससे हिन्दू समाज में वर्णव्यवस्था को जिन्दा रहने की ताकत मिलती है। दरअसल, सामन्ती अवशेषों को संजीवनी देने वाले इन धारावाहिकों का सबसे ज्यादा प्रभाव बहुजन (दलित-पिछड़े) समाज पर पड़ता है। मुझे लगता है कि छोटे पर्दे पर यह पुराण-दर्शन बहुजनों को अशिक्षित बनाने का उपक्रम है। चाहे रामायण हो या 'देवों के देव महादेव' ये सारी पुराण-कथाएं भारत के मूल निवासियों पर ब्राह्मणों की विजय के आख्यान हैं। आर्य ऋषियों और राजाओं ने किस तरह छल-बल और दण्डभेद से अनार्य संस्कृति और सभ्यता को नष्ट किया, रामायण इसी का आख्यान है। इसलिये जहाँ यह

WHEN MAN IS TRYING TO ESTABLISH HUMAN SETTLEMENTS ON MARS, OUR VISUAL MEDIA IS TAKING US ON A TRIP TO THE WORLD OF IMAGINARY MYTHOLOGICAL STORIES. WHY IS THERE NO RESISTANCE TO THIS TREND?

एक तरफ दुनिया मंगल पर बस्ती बसाने का प्रयास कर रही है, और भारत का दृश्य माध्यम हमें कपोल-कल्पित पौराणिक कहानियों की सैर करा रहा है। इसका प्रतिरोध क्यों नहीं हो रहा है?

foul. These mythological tales give the 'Dwij' (twice-born) the euphoria of victory while humiliating the Bahujans and making them feel crushed. 'Devon ke Dev Mahadev' shows Kali Devi, who slays the non-Aryan king Mahishasur, wearing a garland of human skulls with blood drunk from the skulls dripping from her tongue. Kali is said to be the wife of Shiva. Dr. Ambedkar, in his book *Riddles of Hinduism*, very rightly raises the question as to how a blood-thirsty Kali could be the wife of a non-violent Shiva. Hanuman gobbling up the moon, flying in the air and his animal body - are these things believable in today's scientific age? When man is trying to establish human settlements on Mars, our visual media is taking us on a trip to the world of imaginary mythological stories. Why is there no resistance to this trend? Where are the organisations devoted to the cause of rational thinking and scientific reasoning?

It is no coincidence that the social serials being shown on TV are also replete with superstitions. There is hardly any serial which does not depict re-births, ghosts and ritualistic worship. In some serials, women are almost always carrying a Puja thali in their hands. They are either going for a puja or coming back after performing it. The disasters and tragedies that follow disruption of a puja are also shown in great detail. The TV is, in fact, beaming Brahminism into every household. 'Choti Bahu', a serial that just ended was a particularly nauseating example of this phenomenon. It seems as if the visual media has no social concerns at all.

द्विजों में विजय-गौरव का तेज पैदा करती है, वहीं दलित-पिछड़े बहुजनों में पराजय-भाव पैदा करके उन्हें अपमानित करती है।

'देवों के देव महादेव' में अनार्य राजा महिषासुर की हत्या करने वाली काली देवी को दिखाया गया है, जिसके गले में नरमुण्डों की माला पड़ी है और जिह्वा से नरमुण्ड से पिया हुआ रक्त टपक रहा है। काली को शिव की पत्नी दिखाया गया है, जिसके सम्बन्ध में डा. आबेडकर ने 'रिडिक्स आफ हिन्दूइज्म' में सही सवाल उठाया है कि अहिंसक शिव की पत्नी हिंसक और रक्त-पिपासु कैसे हो सकती है। हनुमान का चौद निगलना, आकाश में उड़ना और उसका पशु-शरीर, क्या आज के वैज्ञानिक युग में विश्वास करने योग्य हैं? एक तरफ दुनिया मंगल पर बस्ती बसाने का प्रयास कर रही है, और भारत का दृश्य माध्यम हमें कपोल-कल्पित पौराणिक कहानियों की सैर करा रहा है। इसका प्रतिरोध क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ गयीं ज्ञान-विज्ञान का जागरण करने वाली संस्थाएँ?

यह संयोग-मात्र नहीं है कि छोटे पर्दे पर जो अन्य सामाजिक नाटक दिखाये जा रहे हैं, उनमें भी भरपूर अंधविश्वास परोसा जा रहा है। शायद ही कोई नाटक ऐसा हो, जिसमें पुनर्जन्म, भूत-प्रेत और पूजा-पाठ न दिखाया जा रहा हो। कुछ नाटकों में तो स्त्रियों के हाथों में हमेशा पूजा की थाली रहती है। वह या तो पूजा करने जा रही होती है या पूजा करके आ रही होती है। यही नहीं, पूजा भंग हो जाने से उत्पन्न अनिष्ट और विघ्न-बाधाओं को भी दिखाया जा रहा है। ब्राह्मणवाद को कितनी कुशलता से घर-घर में पहुँचाया जा रहा है, जिसका कुख्यात उदाहरण खतम हो चुका धारावाहिक 'छोटी बहू' है। इसे देखकर यह नहीं लगता कि दृश्य माध्यम का कोई सामाजिक सरोकार भी है!

Kanwal Bharati is the author the critical volume Dalit Sahitya ki Avdharna (The Concept of Dalit Literature). He is a recipient of the Dr Ambedkar National Award 1996 and Bhim Ratna Award 2001.

कँवल भारती की आलोचनात्मक कृति 'दलित साहित्य की अवधारणा' काफ़ी चर्चित रही। 1996 के डॉ. अबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा भीमरत्न पुरस्कार 2001 से सम्मानित।